

Рагозіна В. В.,
Інститут проблем виховання НАПН України

**ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ У АВТОРСЬКОМУ АЛЬБОМІ
«УЧИМОСЯ В МАЙСТРІВ ДЕКОРАТИВНО–УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА: МАЛЮЄМО,
ЛПІМО. 3–РІК ЖИТТЯ»**

Традиційно в системі дошкільної освіти заняття декоративною діяльністю розпочинали з молодшого дошкільного віку. Це зумовлено тим, що декоративна творчість розвивається на підґрунті досягнень дитини уліпленні, малюванні, аплікації – й у ранньому віці такого досвіду вона тільки набуває. Ще одним сутнісним моментом є особливості художнього розвитку дитини: до трьох років життя вона знаходиться на так званому до зображувальному етапі, коли про створення художніх образів ще не йдеться. Тільки на межі трирічного віку дитина може задумувати, що зображатиме, добирати художні матеріали і втілювати свій замисел. Якщо ж дитина ще не в змозі зображати предмети, то проблемним стає і їх увиразнення й оздоблення як основна мета, зміст декоративної діяльності.

Водночас на етапі раннього віку створюються передумови для образотворення – розвиваються психічні процеси і свідомість дитини, її рука вправляється в нанесенні різних слідів, штрихів, ліній, а згодом і елементарних форм, у яких вона вчиться бачити образи предметів. Зогляду на важливу роль декоративної діяльності в художньо–естетичному розвитку дитини (Т. Казакова, Т. Комарова, К. Косаківська, В. Космінська, Н. Курочкина, Т. Пантюхіна, Л. Сірченко, Л. Скиданова, М. Халезовата ін.), вважаємо необхідним реалізувати природну потребу дітей у красі та відтворенні її власноруч у процесі оздоблення, прикрашання предметів і речей свого оточення, залучаючи її з раннього віку до декоративної діяльності. Даний процес потребує вивчення можливостей здійснення декоративної діяльності у ранньому віці з урахуванням особливостей розвитку сучасних дітей 1–3–х років [4], а також спеціально розроблених технологій і навчально–методичного забезпечення, що дозволяло б вихователям здійснювати пропедевтику декоративної діяльності.

Під нашим керівництвом було розроблено альбом «Учимося в майстрів декоративно–ужиткового мистецтва: малюємо, ліпимо. 3–й рік життя» [5] і методичні рекомендації до нього на допомогу педагогам, батькам, гувернерам у реалізації декоративної діяльності дітей третього року життя. Даний рукопис продовжує лінійку альбомів з декоративної діяльності авторів Рагозіної В. В. та Очеретяної Н. В., що виходять у видавництві «Генеза». Альбом і методичні рекомендації схвалено для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково–методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 04.12.2018 р. № 22.1/12–Г–1053; протокол № 5 від 26.11.2018 р.). Розгляду організації змісту альбому й **присвячена дана стаття.**

Звичайно, що у ранньому віці йдеться про *передумови декоративної діяльності* як такої; автори не ставили за мету навчити дітей здійснювати самостійну декоративну діяльність. Тому у альбомі пропонується підготувати дітей до декорування предметів, що базується на початкових і доступних дітям цього віку елементарних умінь у малюванні й ліпленні – ставити плямочки, відбитки долоньок, притискати до поверхні паперу пластилінові кульки, якими можна прикрашати раніш підготовлені форми з картону чи нанесені задалегідь дорослим зображення предметів, тваринок, пташок на аркуші паперу.

Основна місія у прилученні дітей з раннього віку до декоративної діяльності належить дорослим. З огляду на це, своє завдання автори вбачали у тому, щоб допомогти дорослим організувати з дітьми третього року життя декоративну діяльність як частину образотворчої: розглядати у художніх творах прості, схожі на казкові, образи тваринок, зосереджувати увагу дітей на них і викликати емоційний відгук, з допомогою оповідок за картиною, пальчикових та інших ігор створювати бажання їх прикрашати з допомогою елементарних прийомів – ставити плямки, приліплювати шматочки кольорового тіста та ін.

Родзинкою авторського підходу є ідея ознайомлення малюків з творами видатних майстрів українського декоративного мистецтва (М. Приймаченко, М. Тимченко), сучасних зарубіжних митців (К. Жерар, К. Зеллер), сучасних українських авторів (Р. Дудка, Н. Дюг, В. Філь) під час гри і художньої

діяльності самих дітей та створення робіт за мотивами творів митців. Наголосимо, що альбом не претендує на ознайомлення дітей з усіма різновидами декоративного мистецтва, в ньому діти розглядають твори декоративного живопису та долучаються до оздоблення зображень на площині, створюючи власне. Художні образи є в пізнаваними дітьми. Відповідно розроблялися і заняття (Пташка. Яблучка на дереві. Слон і пташка. Корівка. Жабка. Та ін.). Дітям пропонується сумісно з дорослим розглядати, розмовляти про них, обігрувати, домальовувати – підхід «пізнання мистецтва через власну художню творчість» перегукується з зарубіжними підходами [1; 2].

У альбомі представлено вісім занять, кожне з яких може проводитися в умовах сім'ї чи у ЗДО не більше ніж 10 хвилин. Матеріал заняття організовано на трьох сторінках: *Ігровій*, що включає: художній твір митця, комунікативно-ігрову складову з рубриками «Розповідаємо» (з оповідкою за змістом художнього твору) і «Граємо» (ігри і завдання); *Дидактичній*, з покроковим супроводом декоративної діяльності дитини у вигляді інфографіки; *Художньо-практичній*: сторінці-основі, де діти виконують роботу.

Такий розподіл змісту у альбомі обумовлений структурою художньо-творчої діяльності дітей (сприймання мистецького твору, емоційне переживання його образів, народження власного задуму, добір засобів втілення, реалізація замислу), яку малюки тільки вчаться опановувати.

Таким чином, зміст і методи у альбомі реалізують потреби дітей цього віку у :

1. предметно-маніпулятивній діяльності – задовольняється діяльним дослідженням художніх матеріалів – пластиліну, фарб та ін.;
2. грі – реалізується через побудову всього заняття у ігровій формі, застосуванні ігор за змістом художнього твору;
3. спілкуванні з дорослим – задовольняється активним спілкуванням з дорослим щодо художнього твору і емоційного переживання його змісту дитиною;
4. художній діяльності – втілюється завдяки опануванню дитиною прийомів роботи з художніми матеріалами, прийомів зображення;
5. творчому самовираженні – реалізується самовиявленням дитини у малюванні, ліпленні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кол, М., Сольга, К. 110 креативних ідей для дітей 4–12 лет /; пер. с англ. Е. Г. Гендель. Минск : «Попурри», 2009. 256 с. : ил.
2. К. Сонхайм. Художественная мастерская: графика. Санкт–Петербург: Питер, 2015. 144 с.; ил. – (Серия «Художественная мастерская»).
3. Рагозіна В. В. Вчимося творити у митців: методика художньо-творчої діяльності дитини (на прикладі курсу «Картини творимо самі») *Мистецтво та освіта*. 2016. № 1 (80). С. 24–30.
4. Рагозіна В. В. Декоративна діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку у ранньому і дошкільному віці / *Наукові записки* / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 150. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 97–103.
5. Рагозіна В. В. Очеретяна Н. В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва: малюємо, ліпимо. Третій рік життя. Альбом для дитячої творчості та методичні рекомендації. Київ: Генеза, 2019. – 32 с. + 16 с. вкл. (Серія «Маленький митець»).